

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ахмедова Барно Абдиевна

Научный сотрудник Каршинского института
экономики и управления

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7700617>

Абстрактный: В данной статье дистанционное образование признается ключевым фактором цифровизации экономики, и в статье представлены некоторые соображения.

Ключевые слова: Дистанционное образование, научная, педагогическая, информационно-коммуникационная, образовательный процесс, образовательная услуга.

В онлайн-курсах дистанционного обучения учебная среда важна для тщательного планирования учебной программы, включая следующие элементы. Среда онлайн-обучения — это места, где учащиеся получают доступ к онлайн-ресурсам, используют онлайн-курсы и системы связи, получают поддержку наставника и сдают оценки. Люди лучше всего учатся в учебной среде, которая поддерживает, успокаивает и непринужденна. Таким образом, среда обучения должна быть благоприятной во всех аспектах, таких как физическая форма, доверие, уважение, поддержка и свобода. В то же время онлайн-среда обучения не оказывает существенного влияния на результаты обучения, но потенциально может создать соответствующую среду обучения в онлайн-курсе обучения.

Во-вторых, система управления курсами облегчает регистрацию студентов, доставку контента онлайн-курса, отслеживание и тестирование. Это также может позволить вам управлять учебными занятиями, проводимыми учителями. Предоставляет набор инструментов и шаблонов, которые позволяют инструктору относительно легко создавать содержание онлайн-курса, а затем преподавать и управлять этим курсом, включая обеспечение различных взаимодействий с учащимися в курсе.

В-третьих, техническая инфраструктура.- технологии играют важную роль в достижении результатов обучения, поскольку учащиеся больше взаимодействуют в онлайн-среде обучения, чтобы добиться успеха. Университет должен иметь качественную вспомогательную технологию с актуальной и соответствующей информацией о переводе для онлайн-курсов.

В условиях дистанционного обучения процесс педагогического взаимодействия осложняется наличием естественных барьеров между взаимодействующими субъектами, но этот момент можно умело использовать. Педагогическое взаимодействие – это специально организованный процесс, результатом которого являются взаимные изменения в поведении, деятельности и установках учителя и учащихся. Речь идет о раскрытии обучающего потенциала среды (компьютера), что способствует повышению эффективности работы учителя и учащихся.

Мы У. Турмонд, К. Вамбах, Г. Р. Коннорс и Б. Б. Фрей о разделении педагогического взаимодействия на 4 вида условий дистанционного обучения: обучающийся - содержание учебного курса; студент - студент; ученик - учитель; студенческий интерфейс.

Гребенюк Т.Б. и Булан И.Г. разработали модель педагогического сотрудничества преподавателей и студентов в дистанционном обучении. Исходя из этой модели, первый тип взаимодействия - это «студент - содержание курса», взаимодействие между студентом и содержанием, представленным в онлайн-курсах, включая ясность содержания. Здесь время и среда определяют степень эффективности этого взаимодействия. Авторский курс ориентирован на использование активных и интерактивных методов обучения в рамках анализа особенностей существующих методов и форм работы в условиях дистанционного образования. Студенты вузов имеют свои взгляды на использование тех или иных методов обучения, и в связи с этим появляется возможность применить свои практические навыки на практике в условиях дистанционного обучения. В связи с этим организуется сотрудничество преподавателей и студентов посредством активных и интерактивных методов обучения.

Речь идет о формировании у будущего учителя способности к взаимодействию с системой дистанционного образования, в частности, в научно-исследовательской деятельности, направленной на творческий поиск и реализацию новых форм взаимодействия, включая онлайн-консультации, офлайн-подсказки, онлайн-видео. лекции, офлайн - видеолекции, интерактивные компьютерные видеолекции и семинары.

Онлайн-консультации проводятся путем создания общего чата между студентами и преподавателем с использованием систем обмена мгновенными сообщениями (WhatsApp, Viber, Telegram). Это помогает мгновенно передавать информацию, получая обратную связь от учителя и

учеников. Этот вид консультирования может быть использован и в рамках индивидуального подхода к студентам. В онлайн-консультациях участники образовательного процесса используют электронную почту. В условиях цифровой экономики дистанционное образование – это повышение качества образования для широкого круга лиц, независимо от места жительства, наличия или отсутствия трудовой деятельности. В том числе обеспечение доступа к высшему образованию, быстрое реагирование на изменения на рынке труда,

Современные мировые тенденции развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе показывают, что основной тенденцией является реализация идеи массового бакалавриата. Реализация этого принципа заключается в использовании открытых образовательных технологий, в основе которых лежит сетевая организация взаимодействия участников образовательного процесса.

Здесь следует отметить, что с развитием современных информационных и коммуникационных технологий применение принципов дистанционного образования становится все более актуальным. Одним из основных факторов является необходимость работы с большими объемами данных. Это подразумевает их обработку, анализ, хранение и быструю передачу. Это предопределяет актуальность использования Интернета в дистанционных образовательных технологиях. Исследование показывает, что население с образованием на основе коммуникационных технологий находится в основном в странах с широким доступом к сети Интернет.

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из основных факторов распространения сетевых образовательных технологий является использование сети Интернет и, соответственно, навыков работы сотрудников и студентов вузов с базами данных и глобальными сетями.

Следует отметить, что современный уровень качества образовательных услуг, предоставляемых в республике по регионам, все еще имеет существенные различия, что обуславливает соответствующую дифференциацию социально-экономической эффективности системы образования. Исходя из этого, использование современных инновационных образовательных технологий позволяет минимизировать неравенство в уровне качества образования в высших учебных заведениях страны.

Эффективность оказания образовательных услуг, как правило,

рассматривается с двух сторон. Первая область заключается в оценке внутреннего состояния службы, включая такие факторы, как квалификация профессорско-преподавательского состава, образование и подготовка.

методические материалы, программно-технические средства; контингент обучающихся, существующая инфраструктура образовательного учреждения, состояние внутренней и внешней среды, определяющие условия функционирования образовательного учреждения.

Второе направление заключается в оценке уровня спроса и предложения образовательных услуг, который зависит от качества образовательных услуг и возможностей выхода выпускников на рынок труда. Важно проводить национальные (региональные) и международные оценки. На наш взгляд, необходимо учитывать оба направления, чтобы добиться оптимизации предоставления образовательных услуг. Особенно это касается технологий дистанционного обучения.

В настоящее время предметом многочисленных споров является распространение онлайн-курсов и вопрос о том, заменило ли использование этой технологии традиционную среду формата классной комнаты. Необходимо ответить на вопрос.

Использование видеохостинга позволяет транслировать информацию, но взаимодействие происходит через комментарии в чате.

Еще одним методом обучения в условиях дистанционного обучения являются оффлайн видеолекции или записанные видеолекции с использованием мультимедийных средств. Оффлайн-видеолекции позволяют слушать лекции в удобное для вас время и возвращаться к определенным темам снова и снова.

Особое место занимают интерактивные компьютерные видеолекции с одновременным показом слайдов. Данная программа позволяет вывести на экран компьютера окно с видеоизображением преподавателя и слайд-окно, которое изменяется автоматически в соответствии с воспроизводимым фрагментом видеоряда. Преимуществом этого метода является наличие инструментов для навигации по содержанию видеолекции с помощью гиперссылок.

Семинары проводятся с использованием онлайн-технологий (Zoom, Skype, Чат). В этом случае можно будет обсудить самые важные и сложные темы курса.

Цель данной статьи заключается в том, что педагогическое взаимодействие в дистанционном обучении является неотъемлемой частью образовательного процесса, это взаимодействие преподавателя и студента, которое осуществляется дистанционно и осуществляется через автоматизированную образовательную систему через посредничество. Для организации педагогического взаимодействия важно сочетание функционально-ролевого и личностного взаимодействия, характеризующегося активностью, осознанностью, двусторонними субъект-субъектными отношениями, результатом которых является это взаимодействие, заключается в определении совместных целей и задач мистерии. Выявленные особенности дистанционного обучения дают возможность использовать методы обучения (активные и интерактивные – деловая игра, мозговой штурм, мастер-класс, кейс-метод и др.), что позволяет осуществлять полное педагогическое взаимодействие. В условиях дистанционного образования также рекомендуется использовать: онлайн-консультации, офлайн-консультации, онлайн-видеолекции, офлайн-видеолекции, интерактивные компьютерные видеолекции, организацию семинаров. Идеи репетиторства могут быть реализованы в традиционной образовательной среде, и есть подтвержденный послужной список успеха. Рассохин А.А. показывает перспективы развития тьюторского сопровождения студентов в высших учебных заведениях и отмечает, что оно способствует личностному росту последних. онлайн-консультации, офлайн-консультации, он-лайн видеолекции, офф-лайн видеолекции, интерактивные компьютерные видеолекции, семинары. Идеи репетиторства могут быть реализованы в традиционной образовательной среде, и есть подтвержденный послужной список успеха. Рассохин А.А. показывает перспективы развития тьюторского сопровождения студентов в высших учебных заведениях и отмечает, что оно способствует личностному росту последних. онлайн-консультации, офлайн-консультации, он-лайн видеолекции, офф-лайн видеолекции, интерактивные компьютерные видеолекции, семинары. Идеи репетиторства могут быть реализованы в традиционной образовательной среде, и есть подтвержденный послужной список успеха. Рассохин А.А. показывает перспективы развития тьюторского сопровождения студентов в высших учебных заведениях и отмечает, что оно способствует личностному росту последних. могут быть реализованы, и есть определенный послужной список такого внедрения, доказывающий

успех. Рассохин А.А. показывает перспективы развития тьюторского сопровождения студентов в высших учебных заведениях и отмечает, что оно способствует личностному росту последних. могут быть реализованы, и есть определенный послужной список такого внедрения, доказывающий успех. Рассохин А.А. показывает перспективы развития тьюторского сопровождения студентов в высших учебных заведениях и отмечает, что оно способствует личностному росту последних.

Дистанционное обучение является одним из новых образовательных подходов, широко используемых в академических учреждениях. Большая часть обучения проводится онлайн. Технологии дистанционного обучения позволяют преподавателям удаленно доставлять учебные материалы слушателям курса. Его можно использовать как в самих образовательных технологиях, так и в педагогических онлайн-методах. Преимущества дистанционного обучения:

- круглосуточный доступ к информации;
- современные материалы;
- самообразование;
- индивидуальные курсы;
- экономическая эффективность;

Стремительный переход на дистанционное обучение затронул всех участников образовательного процесса. Во-первых, все профессора и преподаватели вузов обязаны работать со студентами онлайн. Если изначально учитывалось желание педагога работать с применением ДОТ, то теперь оно исключено в условиях глобальной пандемии. Поэтому многие учителя оказались не готовы к новым условиям работы. Во-вторых, многие студенты столкнулись с подобными трудностями, потому что на дистанционном обучении невозможно изучить все предметы.

В рамках данного исследования был проведен опрос, позволивший получить ответы на вопросы, связанные с отношением общественности и преподавателей к переходу на дистанционное обучение.

Выбор и реализация системы управления при использовании дистанционного образования является важным вопросом, который также должен решать педагог. Благодаря сотрудничеству учителя могут обеспечить индивидуальный подход к потребностям каждого ученика.

Исходя из этого, взаимодействие учителя и учащихся можно рассматривать следующим образом:

- отношения их деятельности (HILiimets;

- их совместная активность (BPBitinas, SEXose;
 - особый вид совместной деятельности;
 - особый способ организации совместной деятельности.
- Андреева А.Д. видит в процессе педагогического взаимодействия две стороны - функционально-ролевую и личностную.

В своем исследовании Балашова Е.Д. определяет основные принципы, на которых строится современное педагогическое взаимодействие:

- принятие личных интересов партнера;
- Командная работа;
- искусство создания тонких стимулов для развития.

Дистанционное обучение помогает объяснить, почему высшие учебные заведения сегодня используют факторы успеха как часть своих стратегий онлайн-обучения. Стремительное развитие экономики побуждает науку искать новые возможности в сфере образования. И образование, соответственно, в ответ на общественный запрос становится более гибким и динамичным процессом обучения со своими особенностями и ограничениями.

Это еще одна особенность дистанционного образования – асинхронный тип общения, позволяющий передавать и получать информацию независимо друг от друга в удобное время для каждого участника процесса. С одной стороны, это удобно для ученика — возможность заниматься в любое время суток не мешает переписке с преподавателем.

Наш анализ показал, что дистанционное обучение имеет как преимущества, так и недостатки. Теоретический анализ вопроса позволил выявить следующие недостатки:

- снижение качества образования из-за самостоятельной работы студента и нерегулярного контроля со стороны профессоров;
- отсутствие индивидуализации образовательного процесса;
- отсутствие системы целенаправленного взаимодействия учителя и ученика;

– Необходимость постоянного доступа к сети Интернет и адекватного технического оснащения;

– географическая удаленность от вуза и отсутствие возможности задавать вопросы преподавателю в любое удобное время; наличие письменной интерпретации представленного материала, отсутствие ротовой оболочки.

Следующая особенность связана с процессом адаптации педагога к новым

условиям труда. Это традиционный педагогический прием. Он становится ненужным для преподавателя или претерпевает изменения. Это вопрос, ответ на который каждый учитель должен искать сам. На повседневную нагрузку учителя возлагается постоянный педагогический поиск новых форм и методов работы. В результате данный вопрос либо вообще не затрагивается, либо используемые формы работы не соответствуют задачам курса.

В целях повышения качества образования в данной статье были разработаны предмет и гипотезы объекта:

- теоретическое обоснование педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях дистанционного образования;
- определение методов обучения в дистанционном образовании с учетом выявленных особенностей педагогического взаимодействия;
- разработка авторского курса, раскрывающего особенности педагогического взаимодействия участников образовательного процесса в условиях дистанционного обучения, проведение раздела по апробации модуля и определение его эффективности в педагогическом взаимодействии;
- разработка методических рекомендаций по эффективному педагогическому сотрудничеству в условиях дистанционного обучения.

Для эффективного осуществления взаимного сотрудничества в условиях дистанционного образования необходимо создать определенные условия, которые помогут:

- активное вовлечение всех участников образовательного процесса в обсуждение и выполнение заданий;
- организация совместных исследований;
- реализация непрерывной связи (синхронные и асинхронные средства связи);
- развивать эмпатию и мышление.

Беспалько В.П. Компьютер «может рассматриваться как участник учебно-воспитательного процесса наряду с учителем». Разумеется, речь идет об автоматизированной системе обучения, включающей компьютер в качестве технической поддержки.

Гармонизация, взаимная адаптация и взаимообогащение этих научных дисциплин, объединенных единой целью повышения эффективности многогранной образовательной деятельности, не только трудна сама по себе, но и является новой задачей для лим».

Дистанционные образовательные технологии направлены на организацию процесса взаимодействия обучающихся и преподавателей с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Ключевое слово «взаимодействие» в данном контексте определяет и подчеркивает успешность осуществления процесса обучения учителем и учеником. Организованное взаимодействие участников образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий является основным и важным фактором обучения. Важно понимать необходимость создания уникального образовательного контента, который станет основой для реализации дистанционного образования, разработки методического оборудования для дистанционного обучения, специальной подготовки педагогов.

Работа зарубежных исследователей способствовала развитию дистанционного образования. Б. Холмберг является одним из первых теоретиков в области исследуемого вопроса. В своей самой известной работе «Теория дистанционного обучения, основанная на эмпатии» автор смещает акцент с прилагательного «дидактический» на понимание. М. Г. Мур определил дистанционное образование как «совокупность методов обучения, при которых учебная деятельность осуществляется отдельно от учебной деятельности»... таким образом, общение между учеником и учителем отделяется от печатного, электронного, механического и может облегчаться другими средствами». Будущее, — пишет Б. С. Гершунский, — приоритет личных качеств каждого человека, его знаний, умений, мировоззрения и поведения, следовательно, в конечном счете, общества, Активное внедрение информационных технологий в образовательный процесс поставило множество вопросов, которые ждут своего решения. Многие научные коллективы (Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина и М.В.Моисеева, специалисты в области дистанционного образования предлагают свои взгляды на возникающие проблемы, рассказывают о точном определении ДО, систематизируют имеющийся опыт работы с такими технологиями. Авторы под руководством Ю. Вайса разработали проект раздела Дистанционное обучение предполагает дистанцию между учителем и учащимися, эта дистанция заполняется за счет использования технологических ресурсов.

Г. Кирсли и М. Мур предлагают следующее определение.

«Дистанционное образование – это обучение, организованное в соответствии с учебным планом, которое, как правило, осуществляется в

другом месте. Местонахождение преподавателя и, как следствие, особая методика создания учебного плана, особые методы обучения, особые способы общения и технологии также требуют особой организационно-управленческой структуры». Информационно-образовательная среда дистанционного образования - средства передачи данных, информационные ресурсы, протоколы связи, направленные на удовлетворение образовательных потребностей пользователей, представляет собой системно организованную совокупность технических, программных и организационных -методическая поддержка». Образование – это специально организованный процесс приобретения знаний, навыков и умений, а образование – это обучение человека, является результатом воспитания и развития. Под этим определением А.А. Андреев считает обучение через взаимодействие с дистанционными учебными ресурсами и учебными предметами, организованными с помощью информационных технологий и телекоммуникаций. Ю.В. Голованова, например, отмечает переход развития общества из технологической сферы в информационную, а информационную сферу рассматривает как сочетание базовых знаний и инновационной информации, которая постоянно обновляется и изменяется.

Образовательная практика дистанционного образования основывается на возможностях, предоставляемых информационными технологиями, особенно на реализации различных способов передачи знаний и взаимодействия с субъектами образовательного процесса.

Принятие концепции создания и развития единой системы дистанционного образования в Узбекистане способствовало широкому освещению проблемы дистанционного образования в научной литературе. Закон «Об образовании Республики Узбекистан» определяет такие понятия, как «электронное обучение» и «дистанционные технологии обучения». Концепция включает первое официальное определение термина «дистанционное образование», описывает его основные принципы. Законодательство, закрепляющее возможности использования дистанционного образования, служит накоплению теоретического и практического опыта внедрения системы дистанционного образования в высшие учебные заведения.

В сфере дистанционного образования инновации занимают прочное место и становятся конкурентоспособной формой высшего образования наряду с традиционными формами обучения. Преимущества использования данной

формы обучения очевидны:

В настоящее время серьезное внимание уделяется поиску всех видов образовательных форм, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к образовательному процессу. Дистанционное образование признано достаточно эффективной формой обучения. Поэтому упор делается на дистанционное образование как на единственную форму образования, способную сохранять свою эффективность, несмотря на различные обстоятельства и форс-мажоры в мире. Но трудности реализации традиционных форм и методов работы в компьютерной среде требуют поиска четких и новых решений. Студенты вузов сталкиваются и сталкиваются с проблемами при использовании дистанционного обучения в своей профессиональной деятельности. Дистанционное обучение в университете, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к профессорам и преподавателям уже необходимо создавать условия для приобретения навыков работы в лине. В целях совершенствования всей образовательной системы было признано необходимым подготовить учителей к деятельности в дистанционном обучении.

Определения были уточнены в рамках этого исследования

«дистанционное обучение» и «педагогическое взаимодействие». За основу данного исследования был взят термин, отражающий всю сущность дистанционного образования. Это обучение, в котором все образовательные процессы осуществляются с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий с территориальной рассредоточенностью преподавателей и студентов. Важную роль играет информационно-образовательная среда дистанционного образования, включающая в себя средства передачи данных, информационные ресурсы, протоколы взаимодействия, аппаратное, программное и организационно-методическое обеспечение, поддержку пользователей, направленные на удовлетворение потребностей сообщества. Автоматизированная образовательная система, в которой в качестве технического компонента выступает компьютер, является педагогическим средством в дистанционном обучении.

Педагогическое сотрудничество в условиях дистанционного образования рассматривается как специально организованный процесс, направленный на решение образовательных задач. Организация взаимного сотрудничества в дистанционном образовании требует профессиональных навыков и значительных временных ресурсов. Если вся воспитательная

деятельность осуществляется на основе стратегии развития воздействия педагога на учащихся, то этот процесс будет эффективным, если его организовать по назначению.

Педагогическое взаимодействие в условиях дистанционного обучения характеризуется особенностями, свидетельствующими о наличии неизученных моментов в педагогической практике. Среди них:

- техническая организация учебного процесса;
- асинхронный тип связи;
- длительная адаптация к работе и учебе в дистанционном обучении;
- увеличить долю самостоятельного обучения студентов;
- появление дополнительных задач для учителя в виде поддержки учебного процесса тьютором.

Каждая из этих проблем выполняет специальные задачи, определяющие выбор методов и средств, позволяющих осуществлять педагогическое взаимодействие в условиях дистанционного образования.

Определены методы обучения, служащие повышению эффективности педагогического взаимодействия в условиях дистанционного обучения. Особое место занимают активные и интерактивные методы обучения (деловая игра, мозговой штурм, мастер-класс, кейс-метод и др.).

А также методы, отражающие специфику взаимоотношений в условиях территориальной разбросанности преподавателей и студентов - онлайн-консультации, офлайн-консультации, онлайн-видеолекции, офлайн-видеолекции, интерактивные компьютерные видеолекции, семинары.

На основе анализа деятельности учителя по организации педагогического взаимодействия в условиях дистанционного образования определен пятый тип взаимодействия в условиях дистанционного образования - «учитель - система дистанционного образования». Это привело к выводу о важности сочетания всех пяти типов взаимодействия для создания эффективного процесса обучения.

Создание авторского курса «Особенности педагогического взаимодействия в условиях дистанционного образования» помогает приобрести практические навыки осуществления педагогического взаимодействия, необходимого для успешной деятельности в новых образовательных условиях. Курс построен таким образом, что отражает все основные особенности деятельности педагога в условиях дистанционного образования, раскрывает сущность дистанционного

образования и направлен на получение первичного опыта организации педагогического взаимодействия, поскольку сочетает обучение с оба. традиционный формат и использование компьютера. Активные и интерактивные методы работы онлайн призваны приблизить знания студентов к реальным условиям профессиональной деятельности.

Разнообразие активных и интерактивных методов обучения наполняет учебный процесс личностно значимыми формами работы (виртуальная лаборатория, кейс-метод, задачи-тренажеры, дискуссии) для интереса и мотивации. Одним из важных и объемных модулей авторского курса по наполнению практическим материалом является модуль «Педагогическое взаимодействие в условиях дистанционного обучения».

Студенты получают необходимую информацию, которая позволяет им перемещаться между разными способами взаимодействия и адаптировать формы организации педагогического взаимодействия в рамках традиционного образования к условиям работы в дистанционном формате образования.

Студенты вузов имеют свои взгляды на использование тех или иных методов обучения, и в связи с этим появляется возможность применить свои практические навыки на практике в условиях дистанционного обучения. В связи с этим организуется сотрудничество преподавателей и студентов посредством активных и интерактивных методов обучения.

С целью определения эффективности авторского курса «Особенности педагогического взаимодействия в условиях дистанционного обучения» со студентами 4 курса курса «Психолого-педагогическое образование» был проведен раздел по занятиям, разработанным в курс увеличился, что отразило положительную динамику следующих показателей:

«энтузиазм», «самостоятельность», «профессиональная гибкость», «профессиональное самосознание», «коммуникация», «познавательные потребности» и «творческая направленность».

Благодаря совмещению разных форм работы (традиционное обучение и дистанционный формат обучения) у студентов появляется возможность приобрести опыт педагогического сотрудничества, формируется адекватное отношение к дистанционному обучению, четкое понимание обязанностей учителя в обучении. сформировался. Такие условия. При условии применения курса в образовательном процессе вуза студенты приобретут базовые навыки организации педагогического сотрудничества в дистанционной среде.

обучение и совершенствование своих профессиональных навыков. Результат резки проявляется подтверждает эффективность авторского курса.

Вышеизложенное позволяет подчеркнуть, что поставленные в исследовании задачи решены, а цель достигнута.

Проведенное исследование не может решить всех проблем, связанных с организацией педагогического взаимодействия в дистанционном обучении. Выводы, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о необходимости определения воспитательных возможностей интерактивных методов обучения в организации педагогического взаимодействия, дальнейшего изучения педагогического взаимодействия в условиях дистанционного обучения.

При полном раскрытии дидактических возможностей методов обучения и возможности изучения механизмов организации эффективного педагогического сотрудничества, а также адаптации методов обучения к дистанционному обучению практическая значимость исследования будет глубже.

Использованная литература:

1. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code. Volume 10, Issue 01, Pages: 241-251. ISSN 2456 – 5083. 2021/1
2. H.S.Muxitdinov, Sh.H. Muxitdinov, L.N. Khudoyorov, F.A. Norqobilova , M.R.Ochilov. " Econometric Modeling Of Public Service Networks" PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077. Article Received: 18 October 2020, Revised: 3 November 2020, Accepted: 24 December 2020. www.psychologyandeducation.net/
3. Мухитдинов.Х.С., Раҳимов А.Н., Мухитдинов.Ш.Х. Аҳолига хизмат кўрсатиш тармоқларини имитацион моделлаштириш "Иқтисодиёт ва таълим" илмий-амалий журнал №3 Тошкент-2020. –Б.151-153
4. Барно Абдиевна Ахмедова, Raqamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish., O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI, 2022/5, Страницы 644-646

5. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS."
6. Akhmedova, Barno. "Ways To Improve The Quality Of Educational Services Using ICT." Eurasian Journal of History, Geography and Economics 8 (2022): 34 - 38.
7. Барно Абдиевна Ахмедова, Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi ., ЎзМУ ХАБАРЛАРИ, 2022, Том 1 Номер ¼ Страницы 42-45
8. Барно Абдиевна Ахмедова, Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари, ЎзМУ ХАБАРЛАРИ, Том 1 Номер 1/6/1 Страницы 28-31
9. Даминова Б. Э, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, «Экономика и социум» том 2, №1(104), ст-611-614
10. DAMINOVA BARNO ESANOVNA, APPROACHES OF REFLECTION OF KNOWLEDGE IN INFORMATION RESOURCES, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975,
11. Daminova Barno Esanovna, UDK: 372.881 CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATION SYSTEM, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975, ст-33-37
12. Барно Эсановна Даминова, Максадхан Султаниязович Якубов, Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз, Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики, 2013, №1, ст-306-308,
13. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
15. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.

16. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
17. Nematov, Jamshid. "MYBOOK. UZ VIRTUAL KUTUBXONA TIZIMINING IMKONIYATLARI VA XUSUSIYATLARI." *Current approaches and new research in modern sciences* 1.5 (2022): 56-60.
18. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
19. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
20. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган касаба уюшма кўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
21. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
22. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", *Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami*, 2022/5/13, ст 79-82.
23. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
24. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.

25. Қодиров Фаррух Эргаш угли, “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”, AGRO ILM – O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI, 2022, ст 119-120.